

Documentação científica de escultura por meio de reconstrução digital

Gabriela Ribeiro Nobre¹

¹Universidade Federal de Minas Gerais, gabribnob@gmail.com

Área temática principal: Conservação-Restauração de Escultura

Palavras-chave: documentação científica, escultura, fotogrametria, conservação-restauração

Resumo:

O trabalho propõe uma metodologia de documentação científica para obras tridimensionais, especialmente esculturas em madeira policromada, baseada em reconstrução digital e voltada para a aplicação prática do conservador-restaurador. A metodologia se baseia na fotogrametria — que pode ser definida como a técnica de se obter informações sobre objetos, edificações e terrenos, a partir de fotografias —, adaptando fluxos de trabalho comumente aplicados em bens imóveis para a escala de bens móveis. O processo envolve a captura de imagens e o processamento em softwares especializados (como *Open Camera*, *RawTherapee*, *Metashape*, *Polycam* e *Blender*) para a geração de modelos tridimensionais de alta fidelidade. Como resultado, a metodologia permite a criação de diversos produtos documentais, como o mapa de danos tridimensional, que otimiza a análise de patologias em superfícies complexas. O material digital resultante amplia as perspectivas de registro e salvaguarda, oferecendo uma ferramenta precisa e de baixo custo para o acompanhamento sistemático de intervenções em acervos de bens culturais tridimensionais.

Referências bibliográficas:

ÁLVARES, P. M. F. **Fotogrametria digital e risco de incêndio em sítios históricos: possibilidades de aplicação**. 2009. Dissertação (Mestrado em Ciências da Engenharia Civil) - Universidade Federal de Ouro Preto. Ouro Preto, 2009. Disponível em: <https://www.repositorio.ufop.br/items/2f27fd5b-a1b0-4ef3-9207-1cbaa2774d6c>. Acesso em: 16 mar. 2026.

HASSANI, F. Documentation of cultural heritage; techniques, potentials, and constraints. **The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences**, v. 40, n. 5, p. 207, 2015. Disponível em: <https://isprsarchives.copernicus.org/articles/XL-5-W7/207/2015/isprsarchives-XL-5-W7-207-2015.pdf>. Acesso em: 16 mar. 2026.

SOSTER, S. S.; GONÇALVES, P. H.; BORGES, A. M. Tecnologias Digitais aplicadas ao Patrimônio Cultural e ao Turismo. **Caderno Virtual de Turismo**, Rio de Janeiro, v. 21, n. 2, 2021. DOI: <https://doi.org/10.18472/cvt.21n2.2021.1945>. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/1154/115468015009/115468015009.pdf>. Acesso em: 16 mar. 2026.